

Dubai Government Excellence Program
The Executive Council
Government of Dubai

برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز
المجلس التنفيذي
حكومة دبي

شهادة اجتياز

منحت هذه الشهادة للفاضل **أ.د. بشار حكمت ملكاوي**.....

وذلك لاجتيازه البرنامج التدريبي
إدارة الموارد الحكومية

تاريخ اصدار الشهادة 14-10-2019

متمنين له دوام التقدم ومزيداً من التطور الوظيفي

